

Orden	Familia	Especie
Characiformes	Characidae	<i>Bryconamericus cismontanus</i> Eigenmann, 1914
		<i>Corynopoma riisei</i> Gill, 1858
		<i>Creagrutus atratus</i> Vari & Harold, 2001
		<i>Grundulus bogotensis</i> Humboldt, 1821
		<i>Hemibrycon metae</i> Myers, 1930
		<i>Knodus alpha</i> Eigenmann, 1914
		<i>Knodus deuterodonoides</i> Eigenmann, 1914
	Crenuchidae	<i>Characidium chupa</i> Schultz, 1944
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758
Gymnotiformes	Apteronotidae	<i>Apteronotus galvisi</i> Santana, Maldonado-Ocampo & Crampton, 2007
Siluriformes	Astroblepidae	<i>Astroblepus latidens</i> Eigenmann, 1918
		<i>Astroblepus mariae</i> Fowler, 1919
		<i>Chaetostoma dorsale</i> Eigenmann, 1922
	Loricariidae	<i>Chaetostoma joropo</i> Ballen, Urbano-Bonilla & Maldonado-Ocampo, 2016
		<i>Dolichancistrus fuesslii</i> Steindachner, 1911
		<i>Farlowella colombiensis</i> Retzer y Page, 1997
	Heptapteridae	<i>Chasmocranus rosae</i> Eigenmann, 1922
<i>Rhamdia quelen</i> Quoy y Gaymard, 1824		
	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus knerii</i> Steindachner, 1882
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia caucana</i> Steindachner, 1880
		<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792